

BOLALARNI MAKTAB TA'LIMIGA TAYYORLASHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

N.J. Abdusamatova

NamDPI dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14272717>

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha katta yoshdagi bolalarni maktabga tayyorlash ishining mazmuni va dolzarbligi, pedagogik asoslari, tamoyillari, vazifalari xususida soʻz yuritiladi.

Kalit soʻzlar: maktabgacha yosh, bolalar, tarbiyachi, taʼlim-tarbiya, mashgʻulotlar, maktabga tayyorgarlik...

Аннотация. В данной статье говорится о содержании и актуальности работы по подготовке детей старшего возраста к школе, педагогических основах, принципах, задачах.

Ключевые слова: дошкольный возраст, дети, воспитатель, воспитание, обучение, подготовка к школе...

Abstract. This article talks about the content and relevance of the work of preparing older children for school, pedagogical bases, principles, tasks.

Keywords: preschool age, children, educator, education, training, preparation for school...

Bolalarni maktabga tayyorlash – bu har bir davlatda, jamiyatda va oilada muhim ijtimoiy va pedagogik vazifa hisoblanadi. Har bir bolaning maktabga tayyorgarligi uning uzoq kelajagi va ijtimoiy hayoti uchun asos boʻlib xizmat qiladi. Bu jarayonda ota-onalar, pedagoglar va jamiyatning oʻrni katta, chunki bola psixologiyasini, faoliyati va hodisalarga boʻlgan munosabatini tushunish hamda unga muvofiq taʼlim berish muhimdir. Bu jarayon bolalarni taʼlim olishga, umumtaʼlim maktablariga moslashishga va kelajakda hayotga tayyorlashga qaratilgan.

Oʻzbekiston Respublikasining “Maktabgacha taʼlim va tarbiya toʻgʻrisidagi” Qonunida **maktabgacha taʼlim va tarbiya** — bolalarga taʼlim va tarbiya berishga, ularni intellektual, maʼnaviy-axloqiy, etik, estetik va jismoniy jihatdan rivojlantirishga, shuningdek bolalarni umumiy oʻrta taʼlimga tayyorlashga qaratilgan uzluksiz taʼlim turi sifatida koʻrsatilgan¹

Bolalarning maktabga tayyorligi nafaqat ularning intellektual, balki psixologik va ijtimoiy rivojlanishini ham qamrab oladi. Shu bois, bolalarni maktab taʼlimiga tayyorlashning pedagogik asoslarini toʻgʻri belgilash, taʼlimning maqsad va vazifalarini aniqlash, pedagogik tamoyillar va metodlarni qoʻllash, bolalarning oʻqishga boʻlgan qiziqishini oshirish muhim ahamiyatga ega.

1. **Ijtimoiy va psixologiyaviy tayyorgarlik:** Bola maktabga kelganda, u na faqat bilim, balki ijtimoiy va psixologiyaviy jihatdan ham tayyor boʻlishi kerak. Buning uchun, bola oʻzini boshqalar bilan muomala qilish, tobe boʻlish va hodisalarga munosabat bildirish boʻyicha bilimlarga ega boʻlishi kerak.

2. **Intellektual tayyorgarlik:** Maktabda oʻqishni boshlash uchun bola baʼzi asosiy koʻnikmalarga ega boʻlishi kerak, masalan, savodxonlik, hisoblash, va maʼnaviy tushunchalarni

¹ Oʻzbekiston Respublikasining “Maktabgacha taʼlim va tarbiya toʻgʻrisidagi” Qonuni. 16.12.2019. OʻRQ-595-son.

anglash. Intellektual tayyorgarlik bolaning kognitiv rivojlanishiga asoslangan bo'lib, kelajakdagi o'qish jarayoniga muhim ta'sir ko'rsatadi.

3. **Maktab ta'limining sifati:** Maktabga tayyorgarlik o'z navbatida ta'lim tizimining sifatini oshirishga ham qo'shadi. Agar bola maktabga to'g'ri tayyorlangan bo'lsa, bu o'quv jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Bu esa o'quvchiga ko'proq va yaxshiroq natijalarga erishish imkonini beradi.

4. **Ota-onalarning o'rni:** Bolalarni maktabga tayyorlashda ota-onalarning roli katta. Ular bola bilan o'zaro aloqalarni o'rnatish, unga yaxshi namuna ko'rsatish, uning oliy yoki tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda muhimdir.

Bolalarni maktabga tayyorlash ishi quyidagi muhim vazifalarni o'z ichiga oladi:

1. Intellektual rivojlanish: Bolalarni asosiy fanlar, masalan, matematika, o'qish, yozish va tabiat fanlari bo'yicha boshlang'ich bilimlar bilan ta'minlash.

2. Psixologik rivojlanish: Bolalarning o'zini tutish, shaxsiy xislarini va his-tuyg'ularini tushunish, ijtimoiy va emotsional ko'nikmalarni rivojlantirish.

3. Ijtimoiy rivojlanish: Bolalarning jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi uchun zarur bo'lgan ijtimoiy ko'nikmalarini shakllantirish.

4. Mustaqillik va mas'uliyat: Bolalarning mustaqil qarorlar qabul qilish, vazifalarni bajarish va ularga mas'ul bo'lish qobiliyatlarini rivojlantirish.

Bolalarni maktabga tayyorlashda qo'llaniladigan pedagogik tamoyillar o'qitish jarayonining samarali bo'lishi uchun asosiy yo'nalishlarni belgilab beradi. Bu tamoyillar bolalarning ijtimoiy, xissiy va intellektual rivojlanishini ta'minlashga yo'naltirilgan bo'lib quyidagilarga bo'linadi:

1. Davomiylik tamoyili: Bolalarni maktabga tayyorlash jarayoni davomiy, bosqichma-bosqich va bosqichlar orasida o'zaro bog'liq bo'lishi kerak. Har bir bola o'z yoshiga va rivojlanish darajasiga mos ravishda oliy ta'limga tayyorlanishi zarur.

2. Individuallik tamoyili: Har bir bola o'ziga xos shaxs ekanini hisobga olish, uning individual ehtiyojlari va qobiliyatlariga mos ta'lim berish kerak. Ta'limning individuallashtirilishi bolalarning faolligini va qiziqishini oshirishga yordam beradi.

3. Faollik tamoyili: Bolalar faol qatnashish, mustaqil fikrlash va turli ishlarni bajarish orqali o'rganishlari kerak. Bu tamoyil bolalarning o'qishga bo'lgan ishtiyoqini oshiradi va ularning muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi.

4. Har tomonlama rivojlanish tamoyili: Bolalarning nafaqat intellektual, balki emotsiya, ijtimoiy va shaxsiy rivojlanishini ta'minlashga alohida e'tibor berish muhimdir. Bu tamoyil bolalarning tanqidiy fikrlashini, ijodiy qobiliyatlarini va jamiyatdagi rolini mustahkamlashga yordam beradi.

5. Ijtimoiylashtirish tamoyili: Bolalarni maktabga tayyorlashda ularning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishga katta ahamiyat berilgan. O'quvchilarni boshqalar bilan hamkorlik qilish, jamoada ishlash, hamdillik va ijobiy munosabatlarni shakllantirish zarur.

Bolalarni maktabga samarali tayyorlashda turli pedagogik usullari mavjud bo'lib, bu usullar bolalarning ta'limga bo'lgan qiziqishini oshirish va ularning bilimlarini samarali va tushunarli shaklda o'zlashtirishga yordam beradi. Asosiy usullardan biri — **interaktiv o'qitish usulidir**. Interaktiv o'qitish usullari bolalarga o'yinli ta'limiy faoliyat jarayonida faol ishtirok etishga imkoniyat beradi. Bolalar tarbiyachi bilan muloqotda bo'lishadi, savollar berishadi va javoblar olishadi. Bu ularning jamiyatdagi faol o'rnini belgilashga yordam beradi. Interaktiv o'qitish bolalarning ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi,

bolalarning ijtimoiy ko‘nikmalarini, ya’ni o‘zini boshqalar bilan qanday muomala qilish, guruhda ishlash va bir-biriga yordam berish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Bu ko‘nikmalar maktabda jamiyatda o‘zaro aloqalar o‘rnatish uchun zarur bo‘ladi.

Bundan tashqari, **tasviriy usullar** (rasmlar, diagrammalar, multimedia materiallari orqali ta’lim berish), **amaliy usullar** (tajribalar va ko‘nikmalar orqali o‘qitish), **suhbat va muhokama usullari** (bolalarni muloqot va fikr almashishga jalb qilish) ham muhim rol o‘ynaydi.

Bolalarni maktabga tayyorlashda ularning psixologik holatiga katta ahamiyat beriladi. Maktabga tayyorgarlik jarayonida bolalarning psixosotsial holati, o‘qishga bo‘lgan ishtiyoqlari va psixologik masalalarini hisobga olish muhimdir. Emotsional barqarorlik va mustaqillikning rivojlanishi bolalarning o‘qishga bo‘lgan qiziqishini oshiradi va ularning psixologik holatini mustahkamlaydi.

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash lozimki, bolalarni maktabga tayyorlash juda murakkab va ko‘p tomonlama jarayondir. Bu jarayonda pedagogik tamoyillar, usullar va psixologik yondoshuvlar bolalarning intellektual, emotsional va ijtimoiy rivojlanishini ta’minlashda muhim ahamiyatga ega. Maktabga tayyorgarlik davrida bolalarning qobiliyatlari, qiziqishlari va ehtiyojlariga e’tibor berilishi zarur. Ta’lim jarayonida faollik, individuallik, ijtimoiylashtirish va har tomonlama rivojlanish tamoyillari asosiy omililardir. To‘g‘ri pedagogik asoslar bilan tashkil etilgan ta’lim bolalarni samarali va ishonchli ravishda maktabga tayyorlashga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining “Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risidagi” Qonuni. 16.12.2019. O‘RQ-595-son.
2. Akramova M.T. Bolalarni maktabga tayyorlash metodikasi. O‘quv qo‘llanma// Buxoro.- 2021. V-120.
3. Akramova Sh.G. Maktabgacha ta’limni rivojlantirishning iqtisodiy jihatlari. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. №6, noyabr-dekabr, 2025.-V-2-
4. M.Rasulova, D.Abdullayeva, S.Oxunjonova, «Bolalarni maktabga psixologik tayyorgarligi» T.,2004. V-76.
Rasulova.M.Sh., Jalolova.G.Q Bolalarni maktabga tayyorlash daftari..tarjimasi. T., O‘z PFITI, 1995.